

СОЗДАНИЕ РЫНКА КАЧЕСТВЕННОГО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ

HIGH QUALITY RENTAL HOUSING MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA

ХАЧАК СВЕТЛАНА КАДИРОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

*Филиал Майкопского государственного технологического
университета в п. Яблоновском Республики Адыгея*

KNACHAK SVETLANA KADIROVNA,

PhD, Assistant Professor,

*Branch of the Maikop State Technological University in the village
of Yablonovsky of the Republic of Adygea.*

В статье рассматриваются проблемы развития рынка институционального арендного жилья в России, различные аспекты регулирования, функционирования и эффективного управления российским рынком недвижимости. Охарактеризована система государственного регулирования рынка недвижимости. Выявлено, что сейчас арендное жилье в России преимущественно представлено частным фондом. Сделан вывод, что для Российской Федерации, где данный рынок представлен в основном «теневым» сегментом, доступное и качественное арендное жилье могло бы решить вопросы не только временного, но и продолжительного размещения, а также проблемы трудовой мобильности населения.

The article discusses the problems of the development of the institutional rental housing market in Russia, various aspects of regulation, functioning and effective management of the Russian real estate market. The system of state regulation of the real estate market is characterized. It has been revealed that currently rental housing in Russia is mainly represented by a private foundation. It is concluded that for the Russian Federation, where this market is mainly represented by the "shadow" segment, affordable and high-quality rental housing could solve issues of not only temporary, but also long-term accommodation, as well as problems of labor mobility of the population.

Ключевые слова: *мобильность трудовых ресурсов, институциональная аренда, шеринг, жилищный вопрос, доступное жилье.*

Key words: *labor resources mobility, institutional rental supply, sharing, housing issue, affordable housing.*

Создание рынка качественного арендного жилья, способного обеспечить мобильность трудовых ресурсов, становится требованием экономики постиндустриального общества. В Российской Федерации эта мобильность во многом сдерживается отсутствием качественного, доступного жилья в месте предполагаемой работы. Доступность и прозрачность как краткосрочного, так и долгосрочного найма жилья позволит повысить уровень обеспеченности жильем различных групп населения, обеспечит занятость граждан РФ и развитие новых территорий [8].

Арендное жилье является важным элементом жилищного рынка и позволяет на определенных этапах жизни удовлетворять жилищные потребности широкого круга людей (например, молодых семей, специалистов, семей, не имеющих достаточного объема средств для выплаты первоначального взноса, и др.).

Международный опыт свидетельствует о том, что аренда, наряду с ипотекой, является основным инструментом обеспечения населения жильем. В развитых странах (например, Швейцарии, Германии, США) доля арендного жилья составляет от 20 до 55 %, а в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Берлин, она может превышать 80 % многоквартирного жилищного фонда [4]. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска альтернативных способов решения жилищной проблемы, затрагивающей интересы более 70% населения, эффективных подходов к реализации проектов в сфере арендного жилья. Проблема, которую предстоит решить государству, состоит в том, что в процессе приватизации фонд социального жилья значительно сократился, в то время как на быстро растущем рынке строительства нового жилья практически все жилье приобретает в собственность.

Поскольку число домохозяйств, не имеющих собственного жилья, продолжает расти, отсутствие физически и финансово доступного жилья на легальном рынке заставляет население арендовать жилье в частном секторе с минимальными гарантиями. Такое состояние на рынке арендного жилья создает препятствия для роста мобильности трудовых ресурсов по стране, и, соответственно, повышения гибкости рынка труда.

Очевидно, что владение жильем на правах частной собственности не является единственно возможным или желательным для всех групп домохозяйств и на всех этапах жизненного цикла. Поэтому и жилищная политика государства, направленная на обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, должна учитывать необходимость предоставления населению возможности выбора разных форматов жилья. Совершенствование деятельности в сфере управления развитием арендного рынка напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципальных образований, повышением уровня и качества жизни населения и поэтому постоянно требует разработки новых методов, учитывающих современные российские особенности и возможности.

Заметный вклад в развитие общих аспектов регулирования, функционирования и эффективного управления российским рынком недвижимости внесли О.С. Белокрылова, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.И. Тарасевич, Ф.С. Хейфец и другие ученые.

Государство выполняет множество важных функций на рынке недвижимости [1, с. 58]. Система государственного регулирования рынка недвижимости состоит из двух основных составляющих [5, с. 66]:

- 1) государственные и муниципальные органы и организации;
- 2) государственные и иные нормативные правовые акты.

Основным источником гражданско-правового регулирования арендных отношений в сфере недвижимости является ГК РФ (гл. 34 и 35). В §1 гл. 34 сформулирован комплекс общих норм, действие которых распространяется на все виды аренды. Они носят универсальный характер и полностью регулируют те виды арендных отношений, для которых не предусмотрено специальных правил, а также распространяются на выделенные в самостоятельные виды аренды, но лишь в той части, которая не урегулирована особыми нормами, относящимися к соответствующему виду отношений (финансовой аренде и другим). Нормы ГК РФ (гл. 34, 35), а также специального законодательства, регулирующие особенности отдельных видов аренды, применяются в сочетании с общими нормами гражданского законодательства о сделках, обязательствах и договорах. Рынок арендного жилья более чем на 97% представлен частными владельцами, находится в тени и характеризуется краткосрочными договорами аренды. Арендный фонд – это квартиры, полученные в результате приватизации, либо приобретенные гражданами с инвестиционными целями. Арендодатели и арендаторы восприни-

мают свои отношения изначально как кратковременные, аренда жилья не рассматривается в качестве долгосрочной альтернативы владению жильем, права арендодателя и арендатора на рынке практически не защищены. Институциональный рынок аренды жилья в России практически не развит. Инвесторы и девелоперы мало заинтересованы в строительстве институционального арендного жилья в России по целому ряду причин, основная из которых – недостаточная доходность по сравнению с другими вариантами инвестиционных проектов, например, проектов строительства жилья с целью продажи.

В то же время спрос на институциональное арендное жилье уже сформирован: по данным социологических исследований, более 4,7 млн российских семей готовы рассмотреть аренду как инструмент долгосрочного решения жилищного вопроса в случае создания цивилизованного рынка – в первую очередь, обеспечения гарантии сроков сдачи, понятного и прозрачного механизма ценообразования, повышения качества проектов. В арендуемых квартирах проживает каждая десятая российская семья – в общей сложности около 7 миллионов семей. Из них, по некоторым оценкам, примерно 4,3 миллиона снимают жилье у сторонних физлиц, еще 2,3 миллиона арендуют жилье у родственников и знакомых. В обоих случаях это происходит фактически по серой схеме, потому что даже заключенные договоры аренды можно не регистрировать в Росреестре, если их срок не превышает одного года. В итоге официально регистрируются, по данным Росреестра, не более 5-10 тысяч договоров в год. Таким образом, с учетом примерно 100 тысяч семей, арендующих квартиры у юридических лиц, на белый рынок аренды приходится не более 1,5% всех сдаваемых квартир.

Коммерческая институциональная аренда не относится к категории социального некоммерческого жилья. Арендные дома подобного формата создаются прежде всего ради извлечения прибыли и воспринимаются инвесторами в качестве рентабельного актива. В отличие от наемных домов, основное предназначение которых – содействие в решении жилищного вопроса малоимущим гражданам, арендные дома создаются за счет средств инвесторов в целях извлечения прибыли от аренды. Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых безопасных и надежных активов на всех стадиях экономического цикла. В развитых странах успешно функционирует модель «строй для аренды», в рамках которой инвестор вкладывает средства в арендную недвижимость, которую в случае негативных явлений в экономике или смены бизнес-модели можно реализовать гражданам в собственность. Развитый рынок арендного жилья позволяет снизить риски во время кризиса не только для отдельных инвесторов, но и для государства [7]. Среднесрочные экономические циклы продолжительностью 15-25 лет показывают, что чем выше доля арендного жилья на рынке, тем меньше влияние структурных циклов на среднюю стоимость недвижимости и, как следствие, на динамические падения ВВП. Потребление услуг на рынке арендного жилья во многом обусловлено действием объективного закона возвышения потребностей, который выражает перемены в запросах людей в связи с изменением уровня общественного развития. Мы рассматриваем жилищную услугу по предоставлению жилья во временное пользование по договору найма как важный сегмент рынка услуг, выделяя ее значение в повышении доступности жилья.

Понятие «шеринговая экономика» (или более распространенное «трастовая экономика») в широком смысле означает экономику совместного потребления. Идея модели заключается в том, что потребителю зачастую выгоднее и удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Коллективная собственность, лежащая в основе шеринговой экономики, не является для российской практики чем-то принципиально новым. К историческим примерам инструментов и форм шеринговой экономики в разные периоды развития государства можно отнести доходные дома, гостиницы, банки, такси, прокаты, колхозы и т.п. [9]. Доля коммерческой аренды жилья колеблется, по разным данным, от 3% до 6%, при этом официально сдается менее 20% (а по некоторым исследованиям, не более 10%) арендуемых у

частных лиц жилых помещений. Государство же осуществляет лишь программы социального (некоммерческого) найма жилья. В основном, рынок арендного жилья – это сегмент теневой экономики, поле деятельности для частников и полулегальных структур [6].

Сейчас арендное жилье в России преимущественно представлено частным фондом. Конкурировать с физическими лицами компаниям практически невозможно из-за высокого налога на имущество. За одну и ту же квартиру организация заплатит 2,2% от реальной стоимости квартиры против ставки в 0,1% для физического лица. Высокий налог на имущество юридических лиц ограничивает развитие полноценного арендного рынка в России.

Застройщикам все еще сложно найти мотивацию для участия в системном формировании рынка арендного жилья. Главный вызов – принципиально иная финансовая модель. Арендные проекты не вписываются в привычный девелоперский цикл и предполагают более длинный горизонт инвестирования и срок окупаемости.

Таким образом, необходимы новые подходы к проектированию и строительству жилья. Реанимировать докризисные масштабы жилищного строительства докризисными же методами невозможно: под угрозой оказывается вся строительная отрасль, обремененная кредитами и социальными обязательствами, не успевшая провести значимое перевооружение на современные и инновационные технологии. Коллапс жилищного строительства чреват масштабными социальными конфликтами. Если невозможно строить много жилья для продажи, значит, следует строить жилье для найма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багметов В.В. Рынок жилья как элемент жилищно-строительного комплекса региона и его особенности в современных условиях // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. Майкоп: Изд-во Адыгейского гос. ун-та. 2012. № 2. С. 55-62.
2. Молянова А. Пожить и поработать: коliving в России // Типичная Москва – 2016. URL: <https://typical-moscow.ru/pozhit-porabotat-koliving-rossii>.
3. Дибиров К.П. Проблемы государственного и муниципального управления жилищной сферой // Современное право. 2020. № 2. С. 128-132. DOI 10.25799/NI.2020.41.19.021. EDN EZNJDG.
4. Рогожина Н.Н. Международный опыт развития арендного жилищного фонда // Имущественные отношения в РФ. 2013. №8 (143). С. 78-84.
5. Титова Н.Г. Формирование и особенности функционирования рынка недвижимости в условиях экономических преобразований в России: дис. ... канд. экон. наук. Нижний Новгород, 2012. 194 с.
6. Толкачев О.М. Арендное жилье как необходимое условие модернизации России // Федеральный справочник. 2010. № 24. URL: <http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/310786-1-predsedatel-komissii-soveta-federacii-zhilischnoy-politike-zhilischno-kommunalnomu-hozyaystvu-oleg-mihaylovich-tolkachev.php>.
7. Хачак С.К. Проблемы регулирования инвестиционной деятельности в РФ // Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества. Материалы международной межвузовской весенней научно-практической конференции. 2019. С. 432-437.
8. Хачак С.К. Управление занятостью населения как приоритетная задача // Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества, образования и науки. Материалы межвузовской весенней научной конференции. Министерство образования Российской Федерации, Филиал ФГБОУ ВО "Майкопский государственный технологический университет" в поселке Яблонском; Составители С.А. Куштанок, Ф.Р. Хагур. 2018. С. 407-413.
9. Styhre A. The knowledge-intensive company and the economy of sharing: Rethinking utility and knowledge management // Knowledge and Process Management. 2002. No. 9(4). pp. 228-236.

© Хачак С.К., 2023.